

TÍTULO: APROVAÇÕES REGULATÓRIAS E RECOMENDAÇÕES DE ATS EM MEDICAMENTOS PARA ALZHEIMER: ANÁLISE COMPARATIVA INTERNACIONAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17802203

AUTORES: ALDENORA MARIA XIMENES RODRIGUES.

INTRODUÇÃO: A DOENÇA DE ALZHEIMER REPRESENTA UM DESAFIO CRESCENTE EM SAÚDE PÚBLICA, COM IMPACTO CLÍNICO, SOCIAL E ECONÔMICO. NOS ÚLTIMOS ANOS, SURTIRAM TERAPIAS MODIFICADORAS DO CURSO DA DOENÇA, COMO OS ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTIAMILOIDE, QUE SE SOMAM ÀS OPÇÕES SINTOMÁTICAS JÁ CONSOLIDADAS. ENTRETANTO, NÃO HÁ ESTUDOS QUE INVESTIGUEM DE FORMA SISTEMÁTICA SE HÁ, DE FATO, DISCREPÂNCIAS ENTRE APROVAÇÕES REGULATÓRIAS E RECOMENDAÇÕES DE AGÊNCIAS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS), BEM COMO A MAGNITUDE E AS RAZÕES DESSAS POSSÍVEIS DIFERENÇAS. **OBJETIVO:** ANALISAR O PERFIL DOS MEDICAMENTOS APROVADOS PARA ALZHEIMER POR AGÊNCIAS REGULATÓRIAS E COMPARÁ-LOS ÀS RECOMENDAÇÕES DE ATS. **MÉTODOS:** ESTUDO OBSERVACIONAL TRANSVERSAL, UTILIZANDO FONTES OFICIAIS DAS AGÊNCIAS REGULATÓRIAS (FDA, EMA E ANVISA) E DAS AGÊNCIAS DE ATS (CONITEC E NICE). FORAM ANALISADOS FÁRMACOS COM INDICAÇÃO EM BULA PARA ALZHEIMER (SINTOMÁTICOS: DONEPEZILA, RIVASTIGMINA, GALANTAMINA, MEMANTINA; MODIFICADORES DE DOENÇA: ADUCANUMABE, LECANEMABE, DONANEMABE), AVALIANDO COMO DESFECHOS O NÚMERO DE PRINCÍPIOS ATIVOS APROVADOS POR AGÊNCIA E O NÚMERO RECOMENDADOS POR ATS. **RESULTADOS:** NA FDA JÁ CONSTAVA APROVAÇÃO DOS FÁRMACOS SINTOMÁTICOS E DOS MODIFICADORES DE DOENÇA: ADUCANUMABE (2021), LECANEMABE (2023) E DONANEMABE (2024). A EMA TAMBÉM APROVA, DE FORMA REGULATÓRIA, OS SINTOMÁTICOS; APROVOU O LECANEMABE EM 2025 E EMITIU PARECER FAVORÁVEL AO DONANEMABE. NO BRASIL, A ANVISA MANTÉM APROVAÇÃO DOS FÁRMACOS SINTOMÁTICOS, COM ADIÇÃO DO DONANEMABE EM 2025. EM CONTRASTE, A CONITEC RECOMENDA APENAS OS FÁRMACOS SINTOMÁTICOS, COM AMPLIAÇÃO RECENTE DA DONEPEZILA. E A NICE IGUALMENTE LIMITA SUA RECOMENDAÇÃO AOS SINTOMÁTICOS E, EM 2025, REJEITOU O LECANEMABE E O DONANEMABE. **CONCLUSÃO:** OBSERVA-SE MAIOR NÚMERO DE APROVAÇÕES REGULATÓRIAS EM COMPARAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DE ATS, SOBRETUDO PARA TERAPIAS MODIFICADORAS. ESSA DISCREPÂNCIA REFLETE PREOCUPAÇÕES COM INCERTEZA CLÍNICA, SEGURANÇA E CUSTO-EFETIVIDADE, REFORÇANDO A NECESSIDADE DE INTEGRAR EVIDÊNCIAS REGULATÓRIAS E DADOS DE MUNDO REAL ÀS ANÁLISES DE ATS, A FIM DE EQUILIBRAR INOVAÇÃO, ACESSO E SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE, AGÊNCIAS REGULADORAS DE SAÚDE, DOENÇA DE ALZHEIMER